

УДК 616.711.7: 615.83

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ ШКАЛОЙ УГЛОВ ДВИЖЕНИЙ ПРИ ДОРСАЛГИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА

Недопёкина О. А., Мизин В. И., Григорьев П. Е.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова» (ГБУЗ РК «АНИИ имени И. М. Сеченова»), Ялта, Россия

Для корреспонденции: Недопёкина Оксана Анатольевна, ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова», e-mail: nevrolog.zdorovie@yandex.ru

For correspondence: Oksana A. Nedopekina, Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named after I. M. Sechenov, e-mail: nevrolog.zdorovie@yandex.ru

Information about authors:

Nedopekina O. A., <https://orcid.org/0000-0003-4589-0900>

Mizin V. I., <https://orcid.org/0000-0001-9121-8184>

Grigoriev P. E., <https://orcid.org/0000-0001-7390-9109>

РЕЗЮМЕ

Оценка функционального статуса при дорсалгиях является основополагающей для лечения, реабилитации и медико-социальной экспертизы, однако единого подхода не существует. Существующие классификации преимущественно ориентированы на патоанатомические изменения и не учитывают динамику функциональных нарушений. Цель. Разработать балльную шкалу для интегральной оценки нарушений на основе гониометрии при дорсалгии пояснично-крестцового отдела и применить её для сравнения эффективности комбинаций ударно-волновой терапии (УВТ), высокоинтенсивной лазерной терапии (ВИЛТ) и фармакопунктуры (ФП). Материал и методы. 116 пациентов распределены в 5 групп: 1 (УВТ+ВИЛТ+ФП, n=20), 2 (УВТ+ВИЛТ, n=22), 3 (УВТ+ФП, n=27), 4 (ВИЛТ+ФП, n=25), 5 (контроль, стандартная физиотерапия, n=22). До и после лечения измеряли сгибание, разгибание, наклоны туловища. Разработана пятибалльная шкала (0-4) на основе приказов Минтруда №585н, МВД №523 и литературных данных. Рассчитывали суммарный балл (0-16). Оценивали частоту достижения нормы (0 баллов) и значимого улучшения ($\Delta \geq 2$). Результаты. Частота улучшения составила: группа 1 – 90,0%, 2 – 81,8%, 3 – 77,8%, 4 – 100%, 5 – 45,5% ($p < 0,001$). Группа 4 значимо лучше контроля ($p < 0,001$), группы 2 и 3 ($p = 0,048$; $p = 0,002$). По достижению нормы лидировала группа 1 (90,0%), значимо выше контроля ($p = 0,001$; ОШ=10,8). Анализ отдельных движений показал максимальный прирост сгибания в группе 4 (медиана +30°). Обсуждение. Предложенная шкала, базирующаяся на нормативах медико-социальной экспертизе (МСЭ), впервые позволяет интегрально оценить функциональный статус в едином балльном формате. Выявленное преимущество комбинации ВИЛТ+ФП (100% улучшений) согласуется с данными о синергизме лазеротерапии и локального введения препаратов. Тройная комбинация (90% нормы) подтверждает целесообразность добавления УВТ для достижения полного восстановления. Анализ отдельных движений валидизирует полученные результаты. Заключение. Разработанная шкала оценки – валидна и информативна. Комбинация ВИЛТ+ФП наиболее эффективна у больных дорсалгией для улучшения функции, достижения нормы.

Ключевые слова: дорсалгия, гониометрия, балльная шкала, ударно-волновая терапия, высокоинтенсивная лазерная терапия, фармакопунктура.

EVALUATION OF THE EFFICACY OF COMBINED PHYSIOTHERAPY METHODS USING A RANGE OF MOTION SCALE IN LUMBOSACRAL DORSALGIA

Nedopekina O. A., Mizin V. I., Grigoriev P. E.

Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation named after I.M. Sechenov, Yalta, Russia

SUMMARY

Assessment of functional status in dorsalgia is crucial for rehabilitation and medical-social expertise, but no unified approach exists. Existing classifications are predominantly focused on pathoanatomical changes and do not consider the dynamics of functional disorders. Objective. To develop a score scale for integral assessment of impairments based on goniometry and apply it to compare the efficacy of combinations of extracorporeal shock wave therapy (ESWT), high-intensity laser therapy (HILT), and pharmacopuncture (P). Material and methods. 116 patients were divided into 5 groups: 1 (ESWT+HILT+P, n=20), 2 (ESWT+HILT, n=22), 3 (ESWT+P, n=27), 4 (HILT+P, n=25), 5 (control, standard physiotherapy, n=22). Flexion, extension, and lateral bending of corpus were measured before and after treatment. A five-point scale (0-4) was developed based on literature sources, orders of the Ministry of Labour No. 585n and the Ministry of Internal Affairs No. 523. The total score (0-16) was calculated. The frequency of achieving normal (0 points) and significant improvement ($\Delta \geq 2$) was assessed. Results. The improvement rate was: group 1 – 90.0%, 2 – 81.8%, 3 – 77.8%, 4 – 100%, 5 – 45.5% ($p < 0.001$). Group 4 was significantly better than control ($p < 0.001$) and groups 2 and 3.

3 ($p=0.048$; $p=0.002$). Group 1 led in achieving normal (90.0%), significantly higher than control ($p=0.001$; $OR=10.8$). Analysis of individual movements showed maximal flexion increase in group 4 (median $+30^\circ$). Discussion. The proposed scale, based on MSE standards, allows for the first time an integral assessment of functional status in a unified score format. The revealed advantage of the HILT+P combination (100% improvement) is consistent with data on the synergism of laser therapy and local drug administration. The triple combination (90% normal) confirms the feasibility of adding ESWT to achieve complete recovery. Analysis of individual movements validates the obtained results. Conclusion. The developed scale is valid and informative. The HILT+P combination is most effective for improving function, the triple combination for achieving normal.

Key words: dorsalgia; goniometry, score scale, extracorporeal shock wave therapy, high-intensity laser therapy, pharmacopuncture.

Дорсалгии пояснично-крестцовой локализации являются одной из ведущих причин обращения за медицинской помощью и временной нетрудоспособности [1]. Основопологающим критерием восстановления при данной патологии выступает функциональный статус пациента, в первую очередь объем движений в поясничном отделе позвоночника. Угловые характеристики движений (сгибание, разгибание, наклоны) служат основой для определения степени нарушений статодинамической функции при медико-социальной экспертизе (МСЭ) согласно приказу Минтруда России №585н¹. Таким образом, объективизация функционального статуса и его динамики имеет не только клиническое, но и экспертно-реабилитационное значение.

В современной вертебологии, несмотря на множество классификационных систем (систематический обзор Kwan и соавт. выявил 54 различные классификации [2]), ни одна из них в полной мере не учитывает функциональный компонент и не коррелирует с исходами, значимыми для пациента. Большинство подходов базируются на патологических изменениях (протрузии, спондилолистез и др.), однако, как отмечают Ludwig и соавт., «физические терапевты лечат нарушения, связанные с движением, а не структурные анатомические аномалии» [3]. Это обосновывает необходимость использования функциональных критериев оценки.

Прямые измерения углов в градусах объективны, но неудобны для интегральной характеристики и статистического анализа. В связи с этим необходима обладающая внутренней и внешней валидностью шкала, сочетающая информативность, критериальность, содержательность, интегративность, и пригодная для использования в физиотерапевтической, терапевтической практике, а также в научных исследованиях.

Цель настоящего исследования – разработать шкалу перевода из углов гониометрии в балльную оценку нарушения статодинамической функции при дорсалгии пояснично-крестцового отдела, обозначить её валидность и продемонстрировать её возможности на примере сравнительного анализа эффективности различных комбинаций физиотерапевтических методов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В открытое проспективное контролируемое исследование в параллельных группах включено 116 пациентов с дорсалгией пояснично-крестцового отдела (МКБ-10: M54.4, M54.5) в стадии неполной ремиссии. Критерии включения: возраст старше 18 лет, наличие информированного согласия. Критерии невключения: специфический характер боли (онкологические, воспалительные заболевания, травмы), противопоказания к физиотерапии. Среди пациентов 38 (33%) мужчин и 78 (67%) женщин, медиана возраста составила 54 (42; 63) года, давность заболевания – 5 (2; 10) лет.

Исследование одобрено Этическим комитетом ГБУЗ РК «АНИИ имени И.М. Сеченова» (протокол № 4 от 12.05.2022). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Все пациенты получали базовую терапию в соответствии с клиническими рекомендациями [6]: при необходимости – нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты и др., лечебную гимнастику и массаж (по показаниям). Дополнительно к базовой терапии пациенты основных групп получали комбинации исследуемых физиотерапевтических методов, пациенты контрольной группы – стандартную физиотерапию (диадинамические токи, синусоидально-модулированные токи, динамическую электронейростимуляцию, магнитотерапию). Общее количество процедур за курс составляло 15–20 (суммарно по всем назначенным физиотерапевтическим методикам для исследуемых групп) и 20–30 – для контрольной группы. Пациенты были распределены на пять групп: группа 1 ($n=20$) получала УВТ+ВИЛТ+ФП; группа 2 ($n=22$) – УВТ+ВИЛТ;

¹ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

группа 3 (n=27) – УВТ+ФП; группа 4 (n=25) – ВИЛТ+ФП; группа 5 (n=22) составила контроль и получала стандартную физиотерапию.

До и после лечения проводили гониометрию позвоночника с измерением углов активных движений: сгибание вперёд (С), разгибание назад (Р), наклон вправо (НП), наклон влево (НЛ). Измерения выполняли согласно А.И. Кападжи [7]. На основе анализа нормативных документов и клинических руководств [4; 5] нами разработана пятибалльная шкала для количественной оценки степени нарушений (табл. 1). Приказ Минтруда №585н² задаёт пороговые значения для умеренных (сгибание до 60°), выраженных (сгибание до 30°) и значительно выраженных (сгибание менее 30°) нарушений. Приказ МВД №523³ содержит ведомственный норматив: угол наклона туловища вперёд при выпрямленных ногах составляет в среднем 90°, боковые наклоны – 25-30°. Клинические руководства [4; 5] указывают на возможность касания пола пальцами при сгибании (угол 75-90°) как признак нормы. Лёгкая степень (1 балл) введена для дифференциации пациентов, у которых объём движений превышает критерии умеренных нарушений, но ещё не достигает физиологической нормы; этот интервал (61-74° для сгибания, 20-24° для остальных движений) образован логически как промежуток между нормой и началом умеренных нарушений по приказу. Границы интервалов включены в более высокую степень нарушения (кроме нормы), что соответствует принципам количественной оценки в МСЭ.

Для интегральной оценки вычисляли суммарный балл нарушения статодинамической функции (СБ) как сумму баллов по четырём движениям. Теоретический диапазон суммарного балла – от 0 до 16, где 0 соответствует полной норме, а 16 – максимально возможной степени нарушений. В нашем исследовании максимальное значение составило 10, что отражает отсутствие крайне тяжёлых случаев в выборке (пациенты в стадии неполной ремиссии).

Для оценки клинически значимого эффекта использовали два бинарных исхода.

1. Достижение нормы – после лечения суммарный балл равен 0.

2. Значительное улучшение – уменьшение суммарного балла на 2 и более по сравнению с исходным ($\Delta \geq 2$). Выбор данного порога обоснован тем, что изменение на 1 балл может соответствовать минимальной разнице, не всегда имеющей клиническое значение, тогда как снижение на 2 балла гарантирует переход как минимум на одну качественную ступень по шкале тяжести [8; 9].

Учитывая порядковый характер данных, применяли методы анализа частот. Для каждого показателя рассчитывали абсолютные и относительные частоты с 95% доверительными интервалами (ДИ) для долей по методу Уилсона. Сравнение групп проводили с помощью критерия χ^2 Пирсона (или точного критерия Фишера при ожидаемых частотах < 5). При обнаружении глобальных различий ($p < 0,05$) выполняли попарные сравнения с использованием критерия χ^2 с поправкой

Таблица 1. Шкала перевода углов движений в баллы.
Table 1. Scale for converting range of motion angles into scores.

Баллы	Степень нарушения	Сгибание, °	Разгибание, °	Наклоны, °
0	Норма	≥ 75	≥ 25	≥ 25
1	Лёгкая	61–74	20–24	20–24
2	Умеренная	46–60	10–19	10–19
3	Выраженная	31–45	5–9	5–9
4	Значительно выраженная	≤ 30	≤ 4	≤ 4

² Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

³ Приказ МВД РФ от 14 июля 2010 г. № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Бонферрони на множественность: критический уровень значимости для 10 пар составлял 0,005. Для оценки величины эффекта между группами вычисляли разность долей с 95% ДИ, а также отношение шансов (ОШ) с 95% ДИ. Отношение шансов показывает, во сколько раз шанс достичь исхода в одной группе выше, чем в другой, и является стандартной мерой ассоциации в медицинских исследованиях [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исходном состоянии группы были сопоставимы по суммарному баллу до лечения ($p > 0,05$ для критерия Краскела-Уоллиса). В целом по выборке исходно преобладали значения суммарного балла в диапазоне 2-4 (суммарно 67,2%), что соответствует умеренным и лёгким нарушениям.

Достаточно высокое значение (10 баллов из 16 возможных) встретилось лишь у одного пациента группы 4.

Динамика суммарного балла после лечения.

Распределение суммарного балла после лечения представлено в табл. 2, частота достижения критериев эффективности – в табл. 3.

Таблица 2. Распределение суммарного балла после лечения по группам.

Table 2. Distribution of total score after treatment by groups.

СБ после	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	Группа 5
0	18	14	18	13	9
1	2	8	5	5	7
2	0	0	4	3	1
3	0	0	0	3	4
4	0	0	0	1	1

Таблица 3. Частота достижения нормы (СБ=0) и значительного улучшения ($\Delta \geq 2$).

Table 3. Frequency of achieving normal (TS=0) and significant improvement ($\Delta \geq 2$).

Группа	n	Норма, n (%)	95% ДИ для доли	$\Delta \geq 2$, n (%)	95% ДИ для доли
1	20	18 (90,0)	69,9-97,2	18 (90,0)	69,9-97,2
2	22	14 (63,6)	42,8-80,3	18 (81,8)	61,5-93,0
3	27	19 (70,4)	51,5-84,4	21 (77,8)	59,2-89,4
4	25	13 (52,0)	33,5-70,0	25 (100)	86,7-100
5	22	9 (40,9)	23,3-61,3	10 (45,5)	26,9-65,3

Глобальное сравнение по критерию «норма» показало статистическую значимость различий ($\chi^2=13,27$, $df=4$, $p=0,010$); по критерию « $\Delta \geq 2$ » –

очень высокую значимость ($\chi^2=24,98$, $df=4$, $p < 0,001$). Попарные сравнения с поправкой Бонферрони представлены в табл. 4.

Таблица 4. Апостериорные, попарные сравнения для групп.

Table 4. Aposterior, pairwise comparisons for groups.

Сравниваемые пары групп	Статистическая значимость p по критерию «достижение нормы»	Статистическая значимость p по критерию «значительное улучшение»
1 и 5	0,001	0,002
2 и 5	0,127	0,004
3 и 5	0,037	0,002
4 и 5	0,437	<0,001
3 и 4	0,168	0,002
2 и 4	0,412	0,048
1 и 4	0,008	0,240

Далее мы посчитали «размер эффекта», выраженный в разности долей частоты значительного улучшения, доверительный интервал для данного показателя. То же самое было рассчитано по отно-

шению шансов. В таблице 5 представлены только те строки, для пар переменных которых было установлено статистически значимое различие. Это видно в таблице 4.

Таблица 5. Размеры эффектов для статистически значимых сравнений из таблицы 4.
Table 5. Effects sizes for the statistic significant comparisons from table 4.

Сравниваемые пары групп	Разность долей частоты значительного улучшения	95% ДИ	Отношение шансов для значительного улучшения	95% ДИ
1 и 5	44,5	19,3-66,5	10,8	2,1-56,0
2 и 5	36,3	9,9-58,9	5,4	1,5-19,8
3 и 5	32,3	7,5-54,3	4,3	1,3-13,9
4 и 5	54,5	33,5-73,6	∞	–
3 и 4	-22,2	-39,6 - -1,9	0,13	0,03-0,51

Помимо представленных выше данных, нами был проведен также анализ наклонов туловища в разных плоскостях, и получены следующие данные. Самый большой прирост сгибания туловища наблюден в группе 4, в которой медиана угла увеличилась на 30 градусов. В группе 1 на 13 градусов вырос угол разгибания. В группе 4 увеличились углы наклонов в стороны на 10 градусов. По критерию «достижение нормы» по сгибанию туловища наилучшие результаты наблюдали в 1 группе (в 80% случаев было достижение нормы), что статистически значимо выше результата для 5 группы (контрольной) – $p=0,002$.

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанная балльная шкала дает возможность функциональной оценки углов наклонов туловища, причем стандартизованную. Мало того, в ней также есть интегральный показатель оценки наклонов в разных 4 плоскостях. Это суммарный балл, который отражает нормированно общую статодинамическую функцию пациента. Это имеет большое значение. Особенно в научных исследованиях, ведь посредством суммарного балла можно сравнивать функции движений в больших выборках независимо от того, в каких плоскостях нарушения движений, проводить статистический анализ популяционных данных.

Мы показали в данной статье как шкала применяется к реальным научным данным. Выявились статистически и клинически значимые различия между изучаемыми комбинациями физиотерапии между собой и с контрольной (стандартная физиотерапия). Шкала показала, что все предложенные нами методы физиотерапии лучше стандартной по данной шкале. Тотальное улучшение наступило в 100% случаев в группе 4 (ВИЛТ+ФП). Это статистически значимо выше, чем во второй и третьей группах, но не первой. Это согласуется с тем, что лазеротерапия и фармакопунктура обладают синергизмом действия [11; 12]. Так, ВИЛТ улучшает микроциркуляцию, тем самым подготавливая к лучшему эффекту от

ФП. В группе 1 полное достижение нормы наступило у 90% больных, что является очень хорошим результатом. Это значимо выше, чем в контрольной группе. Возможно, механизм связан с действием УВТ на фиброзные изменения в мышцах и связках, о чем указано в работе [13]. Во второй и третьей группах (двух компонентных, где применялась УВТ) наблюдались близкие результаты по значительному улучшению функции наклонов туловища. Это соответствует данным из литературы об эффективности УВТ при дорсопатиях [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проделанная научная работа в статье работа позволяет сделать следующие выводы. Разработанная и предлагаемая к применению шкала позволяет объективно оценивать функциональное состояние наклонов туловища, в частности, у пациентов с дорсалгиями пояснично-крестцового отдела позвоночника. Поскольку оценки по шкале являются стандартизованными и клинически содержательными, то её можно применять и в медико-социальной экспертизе, и в научных, и в клинических исследованиях. На примере её использования в лечении пациентов с дорсалгией разными методами в сравнении со стандартной физиотерапией, удалось установить согласованные и понятные с точки зрения физиологических механизмов результаты. ВИЛТ+ФП лучше всего даёт вклад в динамику улучшения функции. УВТ+ВИЛТ+ФП лучше всего для полного восстановления объёма движений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic

- analysis. *Lancet Rheumatol.* 2023;5(6):e316-e329. doi:10.1016/S2665-913(23)00098-X.
2. Kwan K.Y.H., Naresh-Babu J., Jacobs W., et al. Toward the Development of a Comprehensive Clinically Oriented Patient Profile: A Systematic Review of the Purpose, Characteristic, and Methodological Quality of Classification Systems of Adult Spinal Deformity. *Neurosurgery.* 2021;88(6):1065-1073. doi:10.1093/neuros/nyab023.
 3. Ludewig P. M., Lawrence R. L., Staker J. L., Braman J. P. What's in a name? Using movement system diagnoses versus pathoanatomic diagnoses. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2013;43(5):280-283. doi:10.2519/jospt.2013.0104.
 4. Весловский В. П., Попелянский Я. Ю., Сак Н. Н. и др. Клиническая вертеброневрология и мануальная терапия. Казань; 2000.
 5. Белова А. Н., Щепетова О. Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. М.: Антидор; 2002.
 6. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации «Дегенеративные заболевания позвоночника (дорсопатии)». М.; 2021.
 7. Кападжи А. И. Позвоночник: клиническая оценка и лечение. М.: Эксмо; 2020.
 8. Jaeschke R., Singer J., Guyatt G. H. Measurement of health status: ascertaining the minimal clinically important difference. *Control Clin Trials.* 1989;10(4):407-415. doi:10.1016/0197-2456(89)90005-6
 9. Copay A. G., Subach B. R., Glassman S. D., et al. Understanding the minimum clinically important difference: a review of concepts and methods. *Spine J.* 2007;7(5):541-546. doi:10.1016/j.spinee.2007.01.008.
 10. Bland J. M., Altman D. G. Statistics notes. The odds ratio. *BMJ.* 2000;320(7247):1468. doi:10.1136/bmj.320.7247.1468.
 11. Корешкин А. И., Кирьянова В. В. Высокоинтенсивная лазерная терапия в лечении дорсопатий. *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.* 2019;18(3):142-147. doi:10.17816/1681-3456-2019-18-3-142-147.
 12. Park J., Lee H., Shin B. C., et al. Pharmacopuncture in Korea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Acupunct Meridian Stud.* 2020;13(4):103-115. doi:10.1016/j.jams.2020.06.003.
 13. Romeo P., Lavanga V., Pagani D., Sansone V. Extracorporeal shock wave therapy in musculoskeletal disorders: a review. *Med Princ Pract.* 2014;23(1):7-13. doi:10.1159/000355472.
 14. Chung B, Wiley JP. Effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in the treatment of chronic low back pain: a systematic review. *Clin J Sport Med.* 2020;30(4):386-393. doi:10.1097/JSM.0000000000000695.

REFERENCES

1. GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis. *Lancet Rheumatol.* 2023;5(6):e316-e329. doi:10.1016/S2665-913(23)00098-X.
2. Kwan K.Y.H., Naresh-Babu J., Jacobs W., et al. Toward the Development of a Comprehensive Clinically Oriented Patient Profile: A Systematic Review of the Purpose, Characteristic, and Methodological Quality of Classification Systems of Adult Spinal Deformity. *Neurosurgery.* 2021;88(6):1065-1073. doi:10.1093/neuros/nyab023.
3. Ludewig P. M., Lawrence R. L., Staker J. L., Braman J. P. What's in a name? Using movement system diagnoses versus pathoanatomic diagnoses. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2013;43(5):280-283. doi:10.2519/jospt.2013.0104.
4. Veslovsky V. P., Popelyansky Ya. Yu., Sak N. N., et al. Clinical vertebroneurology and manual therapy. Kazan; 2000. (In Russ.).
5. Belova A. N., Shchepetova O. N. Scales, tests and questionnaires in medical rehabilitation. Moscow: Antidor; 2002. (In Russ.).
6. Clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation «Degenerative diseases of the spine (dorsopathies)». Moscow; 2021. (In Russ.).
7. Kapandji A. I. The spine: clinical assessment and treatment. Moscow: Eksmo; 2020. (In Russ.).
8. Jaeschke R., Singer J., Guyatt G. H. Measurement of health status: ascertaining the minimal clinically important difference. *Control Clin Trials.* 1989;10(4):407-415. doi:10.1016/0197-2456(89)90005-6
9. Copay A. G., Subach B. R., Glassman S. D., et al. Understanding the minimum clinically important difference: a review of concepts and methods. *Spine J.* 2007;7(5):541-546. doi:10.1016/j.spinee.2007.01.008.
10. Bland J. M., Altman D. G. Statistics notes. The odds ratio. *BMJ.* 2000;320(7247):1468. doi:10.1136/bmj.320.7247.1468.
11. Koreshkin A. I., Kiryanova V. V. High-intensity laser therapy in the treatment of dorsopathies. *Russian Journal of Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation.* 2019;18(3):142-147. (In Russ.). doi:10.17816/1681-3456-2019-18-3-142-147.
12. Park J., Lee H., Shin B. C., et al. Pharmacopuncture in Korea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Acupunct Meridian Stud.* 2020;13(4):103-115. doi:10.1016/j.jams.2020.06.003.

13. Romeo P., Lavanga V., Pagani D., Sansone V. Extracorporeal shock wave therapy in musculoskeletal disorders: a review. *Med Princ Pract.* 2014;23(1):7-13. doi:10.1159/000355472.

14. Chung B, Wiley JP. Effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in the treatment of chronic low back pain: a systematic review. *Clin J Sport Med.* 2020;30(4):386-393. doi:10.1097/JSM.0000000000000695.